

PERMIRESIMI I CILESISE SE SHERBIMEVE DOMOSDOSHMERI PER ZHVILLIMIN E SEKTORIT TE TURIZMIT NE SHQIPERI

Genci PASKO¹, Prof. Dr. Vjollca BAKIU²

Abstract

The quality of services is an important attribute for business rendering various types of services, including those of the tourism sector. Such attribute is of paramount importance on facing competition challenges among tourist service providers and for improving the quality of tourism product. The level of services in tourism sector is relative and depends on the variety product components quality including accommodation structures, catering facilities, travel agencies, and other supporting services like transportation, information, entertaining activities, etc.

Despite positive developments that took place over the course of past years, the quality of tourist services in Albania leaves a lot to be desired, therefore the improvements of their standards is an important prerequisite for the country to place itself as competitive destination among the tourist rivals in region and within Mediterranean Basin. However, rendering of qualitative services cannot be achieved without increasing the know-how and professional skills among managerial and supporting staff of tourist establishment and without having a proper manpower training system accordingly.

1. Hyrje

Cilësia e shërbimeve përfaqëson një kusht esencial për kompanitë e specializuara në ofrimin e tyre. Përveç etikës profesionale, ofrimi i shërbimeve cilësore përbën një kërkesë përcaktuese për sfidat e konkurrencës në të gjitha sektorët e shërbimeve, dhe sidomos në ato sektorë ku kërkohen nivele të larta shërbimi, siç është ai i turizmit. Cilësia e shërbimeve në turizëm vlerësohet shumë nga të gjitha kategoritë e turistëve, vizitorëve, dhe udhëtarëve. Faktkeqësisht, në turizmin shqiptar pavarësisht nga zhvillimet pozitive të viteve të fundit, cilësia e shërbimeve lë ende shumë për të dëshiruar, ndaj lind nevoja për përmirësimin e vazhdueshëm të saj, me synimin që Shqipëria të jetë më e kërkuar dhe më konkurruese në raport me vendet fqinje si destinacion turistik. Dihet që niveli i cilësisë së shërbimeve është relativ, i perceptuar sipas përjetimeve individuale të turistëve dhe vizitorëve dhe e kushtëzuar nga cilësia e kategorive të strukturave akomoduese, të shërbimeve të kateringut, të agjencive të udhëtimit dhe shërbimeve të tjera mbështetëse si kompanitë e transportit, zyrat e informimit, bizneset e argëtimit, apo zbavitjes, etj.

Në ekonominë e tregut të lirë, që Shqipëria përpiket të zhvillojë prej vitesh, ofruesit e shërbimeve turistike, duhet të marrin gjithnjë e më shumë në konsideratë nevojat, kërkesat dhe pritshmëritë e turistëve dhe vizitorëve me qëllim përjetimin e përvojave pozitive, funksionimin e raporteve pozitive cilësi - çmim, duke ndikuar kështu në zhvillimin e mëtejshëm të sektorit dhe të bizneseve turistike.

¹ Ekspert turizmi dhe konsulent i Organizatave Jo-fitimprurëse në Shqipëri

² Pedagoge në Departamentin Marketing Turizëm të Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin e Tiranës

Vitet e fundit, në turizmin shqiptar vihet re tendenca, ku kryesisht gjeneratat e reja tentojnë të fusin novacione nga më të ndryshmet, të lidhura para së gjithash me kryerjen e investimeve, aplikimin e formave të ndryshme të strukturave akomoduese, apo formave më të larmishme të zbavitjes dhe të argëtimit. Sidoqoftë ajo çka evidentohet dukshëm nga turistët dhe pushuesit vendas dhe të huaj është fakti që menaxherët e strukturave turistike nuk janë të fokusuar tek zhvillimi dhe kualifikimi i vazhdueshëm i burimeve njerëzore, të cilat me shërbimet e ofruara duhet të garantojnë dhe të justifikojnë pritshmëritë dhe kënaqësinë e tyre, duke ndikuar kështu në zhvillimin e mëtejshëm dhe qendrueshmërinë e bizneseve ku operojnë.

Porse, ofrimi i cilësisë së shërbimeve në nivelin e dëshiruar, nuk mund të bëhet duke investuar në zhvillimin e know-how-ut të nevojshëm, pa ngritur dhe konsoliduar një sistem trajnimit të vazhdueshëm, qoftë të personelit shërbyes, qoftë atij menaxherial. Kjo për arsye se janë pikërisht këta të fundit që duhet të njohin dhe të zhvillojnë konceptin e cilësisë së shërbimeve, duke përdorur forma novatore për zhvillimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të tyre. Për ta është e rëndësishme të kuptohet që investimi në “infrastrukturë dhe beton” nuk është më pak i rëndësishëm se investimi në “burime njerëzore”, investim i cili nuk mund të jetë statik, pasi cilësia e shërbimeve turistike është relative dhe ndryshon me ndryshimin e mendësisë dhe të perceptimit të klientelës. Ndaj është nevojë imperative që bizneset turistike të adaptojnë në mënyrë të vazhdueshme shërbime cilësore në funksion të plotësisë të kërkesave të tregut, duke përmirësuar në mënyrë konstante menaxhimin në përputhje me kohën. Sot, problemi i përmirësimit të cilësisë së shërbimeve në sektorin e turizmit është bërë një çështje kritike përsa kohë përbën edhe disavantazhin më të madh të sektorit, prandaj kërkohet zgjidhje imediate në bashkëpunim edhe me vendim-marrësit publikë përgjegjës për turizmin, për të hartuar kuadrin ligjor dhe institucional dhe politikat e nevojshme.

2. Qëllimi i punimit

Punimi ka për qëllim të identifikojë nevojën për organizimin e trajnimit të vazhdueshëm dhe të diferencuar në nivel kombëtar, duke përfshirë segmente të synuara të burimeve njerëzore, të cilat ofrojnë shërbime të ndryshme direkte dhe jo-direkte për konsumatorin (turistin, vizitorin, pushuesin), përfshi këtu edhe stafin menaxherial, me qëllim rritjen cilësore të shërbimeve në sektorin e turizmit dhe pozicionimin më të mirë turistik të Shqipërisë në tregun kombëtar e ndërkombëtar.

2.1. Objektivat e punimit

- Argumentimi i nevojës për organizimin e trajnimeve dhe rritjes së kapaciteteve të operatorëve turistikë dhe strukturave menaxhuese në rang kombëtar për çdo dy vjet, duke shfrytëzuar konceptet novatore dhe platformat e avancuara të know-how-ut, bazuar në ndryshimin e kërkesave të tregut, të perceptimit dhe të pritshmërive të turistëve dhe vizitorëve mbi cilësinë e shërbimeve turistike.
- Domosdoshmëria e mbështetjes së aktiviteteve trajnuese në kurrikula profesionale, të cilat garantojnë kualifikimin e duhur për ofrimin e shërbimeve cilësore.

- Krijimi i mundësisë për ofrimin e shërbimeve novatore dhe të një game të gjerë shërbimesh duke përfutuar nga përvojat e përparuara ndërkombëtare, dhe duke synuar konkureshmërinë e bizneseve turistike shqiptare me ato rajonale.
- Ndërgjegjësimi i drejtuesve dhe menaxherëve të bizneseve turistike për të ofruar shërbime cilësore, duke gjeneruar dhe mbajtur vende të reja pune, kryesisht për të rinjtë, të cilët janë edhe targeti kryesor i sektorit të turizmit.

2.2. Metodologjia

Metodologjia e punimit konsiston në analizën e faktorëve që ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve turistike në vend, mbi një bazë shkencore studimore, që bën të mundur mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave, sipas një qasje teorike të treguesve të ndryshëm të cilësisë së shërbimeve turistike në rang global. Gjithashtu, pjesë e metodologjisë është edhe kryerja e një studimi të mirëfilltë mbi nevojat e operatorëve dhe tregut turistik shqiptar për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve, duke kryer vëzhgime dhe intervista me aktorët kryesorë dhe duke konkluduar me propozime dhe rekomandime konkrete.

3. Rishikimi i literaturës dhe qasja teorike

Aktivitetet turistike ofrojnë kërkesa për një gamë të gjerë shërbimesh të nevojshme si gjatë udhëtimit, ashtu edhe gjatë qëndrimit në një destinacion të caktuar. Këto shërbime klasifikohen ndryshe si shërbime direkte dhe indirekte. Shërbimet direkte përfshijnë transportin ajror, detar dhe tokësor drejt një destinacioni të caktuar, akomodimin në njësi të ndryshme akomoduese (hotele, motele, rezorte, bujtina, B&B), shërbimet e kateringut, të rekreacionit dhe të zbavitjeve, të informimit, etj. Këto shërbime plotësojnë drejtpërsëdrejti nevojat e turistëve. Shërbimet indirekte janë shërbimet bankare, mjekësore, të sigurimit të jetës nga aksidentet, të pastrimit, telekomunikacionit, shërbimet e ofruara nga operatorët turistike, etj, të cilat mbështesin ofrimin e shërbimeve direkte. Për pasojë, produkti turistik mund të konsiderohet më tepër si shërbim, sesa produkt i prekshëm. Porse produkti turistik përfshin brenda vetes edhe dimensionin njerëzor, perceptimet e të cilit janë shumë të rëndësishme për cilësinë e tij. Kjo pasi gjatë udhëtimit turistët mund të hyjnë në kontakt me njerëz të ndryshëm, si psh. stafi i hoteleve, personeli i linjave ajrore, shitësit e dyqaneve të suvenirëve, guidat turistike, etj. Perceptimet e turistëve mbi këto shërbime që ofrohen nga personeli shërbyes përcaktojnë perceptimin e përgjithshëm të cilësisë së produktit turistik dhe kënaqësinë e turistit. Objektet atraktive turistike, strukturat akomoduese, shërbimet e transportit, të argëtimit dhe të kateringut nuk mund t'i tërheqin turistët nëse niveli i shërbimit në to nuk është në cilësinë e duhur, ose nëse ata nuk do të ndjehen të mirëseardhur nga banorët vendas. Për pasojë, produkti turistik përveç komponentëve bazë të tij, aksesit, pajisjet, akomodimit, atraksionit, dhe aktivitetit përmban brenda vetes edhe komponentin njerëzor. Kërkimet e ndryshme kanë treguar që turizmi dhe industria

argëtuese mbështeten fuqimisht tek perceptimet pozitive të njerëzve që u shërbejnë turistëve. Për shembull, Pearce (1982) ka demonstruar rolin e rëndësishëm që mund të luajë personeli shërbyes që punon në restoranti, hoteli, dhe në sektorë të tjerë mbështetës. (Sutton (1967) ka treguar variablat që krijojnë perceptime negative tek turistët si psh. mungesa e politesës, ose e kompetencës profesionale nga personeli shërbyes. Perceptime të tilla e frenojnë bërjen e vizitës dhe e dekurajojnë riblerjen e produktit turistik në një moment të dytë. Prandaj, mënyra se si turistët i perceptojnë ofruesit e shërbimeve influencon dukshëm suksesin e produktit turistik. Në raport me perceptime të tilla mund të themi që produkti turistik është një kombinim itributeve të prekshme dhe të paprekshme të cilat i ofrojnë turistit një përvojë të veçantë psikologjike.

Sektori i turizmit është origjinal dhe unik, krahasuar me sektorë të tjerë, të cilët mund të aplikojnë shumë shpejt teknologjitë bashkëkohore, e cila tok me avancimin e saj bën të mundur edhe avancimin e bizneseve që e adoptojnë atë. Logjika e arsyetimit është e njëjtë edhe për sektorin e shërbimeve, por në këtë rast ofrimi i shërbimeve kryhet nga njerëzit dhe jo nga makineritë. Prandaj, trajnimi i tyre i vazhdueshëm përbën një domosdoshmëri për t'u përshtatur me nevojat dhe kërkesat e tregut, sepse cilësi shërbimesh do të thotë plotësim i kërkesave në rritje të konsumatorit.

Sipas Stanciu (2006), cilësia e shërbimeve varet së pari nga qasja që kanë drejtuesit ndaj kësaj çështje. Ai arrin në konkluzionin që:

- Koncepti i cilësisë së shërbimeve duhet të trajtohet në mënyrë sistematike, fillimisht duke i kuptuar kërkesat e konsumatorëve dhe më pas duke i plotësuar ato;
- Parimet e cilësisë së shërbimeve duhet të zbatohen në të gjitha nivelet strukturore dhe organizative;
- Niveli cilësor i shërbimeve duhet të arrihet në mënyrë efikase;
- Diversiteti i shërbimeve, apo gama e atyre që ofrohet në treg, duhet të jenë një synim i përhershëm i bizneseve përkatëse;
- Është shumë e rëndësishme që çdo konkurent të marrë në konsideratë të gjitha aspektet (konceptimi, realizimi, formimi i burimeve njerëzore, mjedisi, kostoja, kënaqësia konsumatore, imazhi, etj), që kanë të bëjnë me përmirësimin e cilësisë së shërbimeve.

Vlerësimet e konsumatorëve janë të ndryshme në raport me lidhjen që ekziston ndërmjet cilësisë së perceptuar dhe cilësisë së ofruar të shërbimeve. Sipas Stanciu, konsumatori shumë rrallë është i vetëdijshëm, nëse është shërbyer mirë dhe po kështu rrallë mund të qëllojë të shfaqë kënaqësinë në publik, ndëkohë që në rast pakënaqësie, ai nuk e fsheh atë asnjëherë. Kjo do të thotë që karakteristika kryesore e atributit të cilësisë së shërbimeve është relativiteti i tyre, dhe mbi këtë bazë, matja dhe vlerësimi i tyre përbën një proces të vështirë.

Po sipas këtij autori, cilësia e një shërbimi shihet si një funksion i tre komponentëve:

- *Imazhit të biznesit*, drejt të cilit mundësohet tërheqja ose jo e konsumatorit.

- *Cilësisë teknike*, nëpërmjet të cilës shihen të gjitha atributet kryesore të shërbimeve që i korrespondojnë nevojave të konsumatorëve dhe që duhet të plotësohen.
- *Cilësisë funksionale*, nëpërmjet të cilës tregohet mënyra se si duhen ofruar shërbimet, në funksion të konsumatorit.

Por, ajo çka është më kryesore dhe që kërkon vëmendje primare për bizneset e shërbimeve është, perceptimi i *cilësisë së shërbimeve nga atributet e tyre*, të cilat ndikojnë më tej edhe në imazhin e bizneseve përkatëse, dhe që paraqiten si vijon:

- *Atributi i paprekshmërisë së shërbimeve*, i cili kërkon një suport fizik nga ana e personelit, si dhe një komunikim të mirë e të besuar të tij në raport me konsumatorin.
- *Serioziteti* i ofrimit të shërbimeve, kërkon plotësimin e tyre në mënyrë sa më të saktë, qysh në kontaktin e parë me konsumatorin.
- *Shpejtësia* e kryerjes së shërbimeve, nuk është gjë tjetër veçse një përmbushje e kërkesave të konsumatorit brenda kohës që kërkohet nga ai.
- *Aftësia* e personelit, e cila ka të bëjë me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për t'i dhënë zgjidhje pozitive problemeve që shqetësojnë konsumatorin.
- *Kredibiliteti* është një atribut i prejardhur, që ka të bëjë me besueshmërinë që realizon biznesi, nëpërmjet shërbimeve të ofruara për konsumatorin.
- *Siguria* dhe kujdesi për konsumatorin, është atribut tjetër i vlerësuar mjaft nga ai dhe që do të thotë, ofrim i shërbimeve me risk zero dhe aspak dyshues për të.
- Po kështu, *aksesi* për konsumatorin është i rëndësishëm dhe tregon lehtësinë për të, me qëllim që ai të ketë shërbimin e dëshiruar në momentin e kërkuar.
- Së fundi, *komunikimi* ka të bëjë me informimin e konsumatorit në mënyrë korrekte, me një gjuhë të thjeshtë dhe të lehtë për t'u kuptuar, dhe që për këtë personeli duhet të ketë aftësinë t'a dëgjojë dhe t'a kuptojë atë.

Atributet e mësipërme të cilësisë së shërbimeve dhe bashkë me to edhe karakteristikat e personelit, mundësojnë ofrim të një cilësie më të mirë, dhe duhet të përbëjnë një objekt studimi nga ana e operatorëve turistikë në Shqipëri për të ofruar shërbime turistike cilësore. Koncepti i shërbimeve ka tërhequr kujdes të veçantë në sektorin e turizmit (Fick and Richie, 1991; Ostrowski, O'Brien, dhe Gordon, 1993), Lewis dhe Chamber, 1989; Saleh dhe Ryan, 1991.

4. Qasja studimore

Studimi i kryer brenda kontekstit të punimit është realizuar mbi bazën e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave sasiore statistikore, duke përcaktuar kampionin studimor, të përbërë nga vizitorë dhe përfaqësues të bizneseve të ndryshme turistike nga i gjithë vendi, duke aplikuar një anketim specifik, sipas profileve përkatëse. Sipas ish Ministrisë së Zhvillimit të Ekonomisë, Tregtisë, Turizmit dhe Sipërmarrjes (MZHETTS), përgjegjëse për zhvillimin e turizmit deri në shtator të vitit 2017, zhvillimi i turizmit në vend ka njohur vetëm rritje, në të gjithë treguesit ekonomikë.

Burimet nga kjo ministri raportojnë një rritje të fluksit turistik, i cili kap shifrën afërsisht në 4 milionë vizitorë në vit, të cilët kanë gjeneruar të ardhura në masën rreth 700 milionë Euro, duke sjellë kështu një ndikim jo të vogël në bilancin e pagesave, punësimin dhe rritjen e prodhimit lokal. Sipas MZHETTS, sektori i turizmit numëron mbi 51 mijë të punësuar në rang kombëtar, ose 5.5% të punësimit të përgjithshëm në vend. Ai gjeneron gjithashtu 6 përqind të GDP-së kombëtare, duke ndikuar efektivisht edhe në rritjen e eksporteve (vlerësohet që turizmi zë rreth 30% të eksporteve të përgjithshme të vendit). Sigurisht ky sektor ka ndikuar pozitivisht edhe në ekuilibrimin e bilancit të pagesave në vend, duke mbuluar deficitet e sektorëve të tjerë. Rëndësi të madhe kanë marrë investimet e stimuluar nga ky sektor, qofshin këto investime publike, ose private. Sipas strategjisë së Zhvillimit të Turizmit në Shqipëri për vitet 2017-2022, në të ardhmen, ndikimi i turizmit në ekonominë e vendit parashikohet të sjellë një kontribut edhe më të madh, ku ndikimi në GDP pritet të jetë 6.6 përqind, me 66 mijë të punësuar direkt dhe 229.500 të punësuar indirekt. Parashikime të tilla sigurisht që flasin për një të ardhme të sigurt të tij.

Përsa i përket numrit të strukturave akomoduese të cilat ofrojnë shërbime nga më të ndryshmet, sipas të dhënave nga MZHETTS numri i tyre shkon në rreth 2880 njësi akomoduese në vend, të formave dhe kategorive të ndryshme, ndërkohë që numri i shtretërve arrin në rreth 43740, ose mesatarisht në 21870 dhoma. Duke marrë një mesatare në sektorin hotelier, ku për çdo dhomë llogaritet mesatarisht një punonjës, sot kemi rreth 22000 të punësuar në këtë sektor dhe duke shtuar edhe numrin e të punësuarve në bizneset mbështetëse turistike (bar-restorante, agjenci të udhëtimeve, apo në ato të argëtimit, zbavitjes, etj.) numri i tyre llogaritet deri në 51000 punonjës. Sigurisht që të dhënat e mësipërme i referohen sektorit formal që operon në turizëm. Në rast se atyre do t'u shtonim edhe të dhënat e ekonomive informale, shifrat do të ishin dukshëm më të larta.

Nga ana tjetër zhvillimi i turizmit nuk duhet të shihet vetëm si “mrekullia çudi-bërëse” për ekonominë e vendit, që do të thotë që ai kërkon planifikim të kujdesshëm si në drejtim të buxhetit të miratuar për zhvillimin e tij, ashtu edhe në drejtim të politikave mbrojtëse mjedisore, sociale dhe kulturore. Po të shohësh shifrat në këtë drejtim, konstatohet me keqardhje që, për vitet në vazhdim buxheti i planifikuar për turizmin kap masën 0.5 përqind të buxhetit të përgjithshëm, dhe pavarësisht përpjekjeve për mbrojtjen e mjedisit, ende nuk kemi norma apo studime, mbi të cilat të vendosen kritere për mbrojtjen e tyre. Sigurisht, vitet e fundit janë bërë përpjekje për standartizim të strukturave akomoduese, duke u bazuar tek Ligji për Turizmin, por gjithsesi jemi ende larg në drejtim të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve të kërkuara, çka e bën të domosdoshëm motivimin për studime dhe trajnime për të ardhmen e afërme në këtë fushë.

4.1 Kampioni dhe përzgjedhja e tij

Kampioni i përzgjedhur është krejtësisht i rastësishëm, përfaqësues dhe në përpjestim të drejtë me numrin e vizitorëve nga zona të ndryshme gjeografike të vendit. Në këtë mënyrë duke qenë përfaqësues si për kategorinë e vizitorëve, ashtu dhe atë të

bizneseve, kampioni bëri të mundur përdorimin me sukses të pyetësorëve përkatës në segmentet e synuara.

4.2 Pyetësorët

Për të vjelur informacionin e nevojshëm gjatë kryerjes së studimit u përgatitën pyetësorët, të cilët përmbanin 20 pyetje për vizitorët dhe 21 pyetje për bizneset turistike.

Pyetësorët u plotësuan duke targetuar vizitorët për rajonet më të mëdha veriore, qendrore dhe jugore të Shqipërisë, si dhe bizneset turistike të vogla dhe të mesme. Pyetësorët e testuar ju dërguan në formë elektronike rreth 400 subjekteve, nga të cilët u përgjigjën 250 vizitorë dhe 50 biznese. Rezultatet e plotësuar në mënyrë anonime u përpunuan duke përdorur programin SPSS.

4.3 Analiza e rezultateve

Nga studimi rezultoi se pjesa dërrmuese e strukturave akomoduese që kanë nevojë imediate për trajnimin dhe rritjen e kapaciteteve të personelit shërbyes dhe menaxherial janë *segmenti i bizneseve të vogla dhe të mesme*. Nga studimi rezultoi që këto biznese karakterizohen nga një diversitet i kufizuar shërbimesh dhe një kuptim i ngushtë mbi konceptin e cilësisë, në raport me mjedisin ku ato ofrohen, gamën e tyre, cilësinë. Nga analiza e të dhënave rezultoi se cilësia e shërbimeve turistike ka nevojë për përmirësim si në mënyrën e konceptimit ashtu edhe të ofrimit të tyre. Kërkimi i mëtejshëm mbi vlerësimin e cilësisë së shërbimit nga ana e personelit evidentoi nevojën për rritjen e gadishmërisë, politesës, informimit të saktë dhe në kohë, etj. Të dhënat paraqiten sipas grafikut si më poshtë.

Burimi: Nga studimi

Ndërsa vlerësimi mbi cilësinë e shërbimeve nga bizneset turistike paraqet si më problematike sektorët mbështetës si transporti, informimit dhe shërbimet direkte të akomodimit, bar-kafenetë dhe të restoranteve.

Burimi: Nga studimi

Lidhur me kualifikimin e personelit që shërben në bizneset turistike rezultatet që paraqiten në grafik treguan dominim të të punësuarve me arsim të ulët dhe të mesëm, respektivisht në masën 56% dhe 32%, duke shpjeguar kështu arsyen kryesore të cilësisë së ulët të shërbimeve dhe pakënaqësinë e vizitorëve.

Burimi: Nga studimi

Pyetjes mbi trajnimin e personelit nga ana e drejtuesve të bizneseve turistike, mbi 43% e të intervistuarve u janë përgjigjur se nuk kanë marrë asnjëherë pjesë në trajnime, ndërkohë që 45% raportuan se kanë marrë pjesë shumë rallë (pa dashur të vëmë në pikëpyetje sinjeritetin e përgjigjeve të bizneseve përkatëse në këtë drejtim).

Burimi: Nga studimi

Pyetjes nëse bizneset kanë bërë ndonjë përpjekje për të testuar kënaqësinë e vizitorit, 88% të intervistuarve raportuan se nuk kanë bërë asnjë lloj përpjekje në këtë drejtim. Në këtë mënyrë ky fakt tregon se sa të interesuara janë faktikisht bizneset për cilësinë e shërbimeve të ofruara, duke demonstruar mungesën e vizionit për të ardhmen.

Burimi: Nga studimi

Së fundi, pyetjes se sa të interesuara janë bizneset për trajnimin e vazhdueshëm të personelit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve, 82 përqind e të intervistuarve u shprehën se janë të interesuar, duke demonstruar kështu interesin mbi domosdoshmërinë e organizimit të këtij trajnimi në shkallë të gjerë.

Burimi: Nga studimi

Sigurisht në studim nuk janë përfshirë strukturat akomoduese që menaxhohen nga stafe ndërkombëtare, të cilët duke qenë të ndërgjegjësuar mbi rëndësinë e cilësisë së shërbimeve organizojnë në mënyrë të planifikuar dhe të përvitshme trajnime të personelit nga vetë kompanitë, ose ofrues të specializuar shërbimesh trajnuese me përvojë ndërkombëtare, duke planifikuar edhe buxhet përkatës për këtë qëllim.

5. Konkluzione dhe rekomandime

Përpunimi i rezultateve evidentoi konkluzione të rëndësishme mbi nevojën imperative të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve në sektorin e turizmit me qëllim që Shqipëria të bëhet një destinacion konkurrues me vendet e rajonit, të cilat kanë traditë të hershme si në zhvillimin e politikave të zhvillimit të turizmit, ashtu edhe në menaxhimin e strukturave turistike. Në mënyrë paradoksale, ndonëse investimet e tipit “hard” nga kapitali vendas përgjatë 20 viteve të fundit kanë qenë të konsiderueshme, ato nuk janë mbështetur me plane rregulluese në nivel kombëtar, me insentiva fiskale dhe kreditime bankare adekuate. Për më tepër, politikat e investimeve infrastrukturore për fat të keq nuk janë shoqëruar me politika dhe kuadrin e nevojshëm ligjor dhe institucional që synojnë kualifikimin dhe zhvillimin e fuqisë punëtore, e cila deri më sot rezulton të jetë pika më e dobët e zhvillimit të turizmit shqiptar.

Ndaj dhe nevoja kryesore e evidentuar nga studimi është planifikimi dhe organizimi i kualifikimit dhe trajnimit të vazhdueshëm të fuqisë punëtore që punon në turizëm, pasi duke iu referuar përvojës së huaj investimi në burimet njerëzore është po aq i rëndësishëm sa edhe investimet në infrastrukturë. Një sistem i tillë i kualifikimit dhe i trajnimit të vazhdueshëm është i rëndësishëm, pasi personeli shërbyes duhet të ecë në të njëjtin hap me tendencat bashkëkohore, të perceptuara sipas mendësisë dhe pritshmërive të turistëve dhe vizitorëve dhe jo të drejtuesve, apo menaxherëve, duke synuar aftësimin e tyre rezistent dhe për një kohë të gjatë.

Këto trajnime do të duhet t'i shërbejnë strukturave akomoduese dhe më gjerë, në të gjithë sektorët e tjerë të turizmit, për të patur një siguri më të madhe në treg, pa patur frikë nga konkurrenca, qoftë kjo edhe ndërkombëtare dhe duke bërë të mundur kthimin me shumëfish të shpenzimeve të kryera për këtë lloj investimi.

Rezultatet e studimit argumentuan gjithashtu nevojën për trajnim të vazhdueshëm të personelit parë nga dy këndvështrime të domosdoshme:

Në radhë të parë, trajnimi përbën nevojë imperative për turistët dhe vizitorët pasi janë këta që me kërkesat e tyre përcaktojnë dhe vendosin zhvillimin e turizmit në vend, tok me potencialet e vendit. Së dyti, trajnimi është i domosdoshëm edhe për bizneset, të cilat ndjejnë nevojën për kualifikim të vazhdueshëm të personelit, me qëllim thithjen dhe mbajtjen e vizitorëve, si dhe krijimin e një stabiliteti në funksionimin e qendrueshëm të tyre. Për të gjitha këto duhet të ofrohen kurrikula cilësore, të cilat jo vetëm garantojnë përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së shërbimeve, por bëjnë të mundur edhe konkurrimin dinjitoz të çdo sipërmarrjeje.

Nevojat e evidentuara sipas studimit duhet të institucionalizohen përmes akteve ligjore dhe nënligjore të hartuara nga qeveria dhe ministrinë e linjës përgjegjëse për turizmin dhe edukimin profesional me qëllim që të kemi impenjim të personelit për t'u certifikuar dhe përmirësim të vazhdueshëm të cilësisë së shërbimeve.

Gjithashtu, është e domosdoshme që trajnimet e bëra, të merren në konsiderate nga institucionet përkatëse, gjatë procesit të kategorizimit dhe klasifikimit të strukturave akomoduese, përmes sistemit kombëtar të vlerësimit me yje.

E domosdoshme është që strukturat që ofrojnë shërbime turistike duhet të planifikojnë buxhet të veçantë për trajnimin dhe kualifikimin e stafit, i cili duhet të vlerësohet si raport në përqindje mbi xhiron vjetore të biznesit, ose si përqindje mbi fondin e pagave të punonjësve. Nevoja të tilla do të kërkojnë guxim, përkushtim, sens pozitiv dhe mirëkuptim të të gjithë aktorëve, që marrin pjesë në këtë ndërveprim dinamik të sipërmarrësve, bizneseve, vendimarrësve në nivel qendror e lokal, shoqërisë civile dhe komunitetit në tërësi.

Literatura

1. BLACKWELL, MINIARD, ENGE: Course Material: International Student Edition, "Consumer Behavior", 2006.
2. Mehmet Yavuz Çetinkaya, Zafer Oter: Role of tourist Guides on tourist satisfaction level in guided tours and impact on re0visiting intention: a research in Istanbul.
3. Tourism, Hospitality and Events. Envirojmetal Scan 2011.
4. Alex McCann. The importance of Customer Service in the Hospitality Industry.
5. Cathy NEAL, Pascale QUESTER, Del HAWKINS: Consumer Behaviour: Implications for Marketing Strategy, 2006
6. BLYTHE: Consumer Behaviour, 2008
7. Vjollca BAKIU: Sjellja Konsumatore: Koncepte, Metoda, Aplikime, 2012
8. Vjollca BAKIU: Ekonomia e Turizmit, 2011
9. Vjollca BAKIU: Menaxhimi i bizneseve hoteliere turistike, 2013
10. Huguette DURAND, Pierre GOUIRAND, Jacques SPINDLER: Economie et Politique du Tourisme
11. Vladimir ANDREW : The Complete Travel Marketing Handbook, 1988
12. Pierre ESCOURROU: Torisme & Environnement 1992

Cite this article as: Pasko, G & Bakiu, V. PERMIRESIMI I CILESISE SE
SHERBIMEVE DOMOSDOSHMERI PER ZHVILLIMIN E SEKTORIT TE
TURIZMIT NE SHQIPERI. Albanian Socio-Economic Journal, 2017, Issue 4, pp.
17-26.